

Kreikan pakolaisleiriltä saapuvia odottaa palvelutyhjiö

Hallituksen päätös 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Kreikan leireiltä on herättänyt keskustelua julkisuudessa. Viimeaikaisen uutisoinnin mukaan Suomella on valmiudet vastata pienten lasten ja yksinhuoltajaperheiden tarpeisiin (HS 22.2; YLE 14.3). Parhaillaan käynnissä oleva tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että vastaanottopalveluissa on puutteita erityisesti näiden ryhmien kohdalla. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta turvapaikanhakijaperheiden lapsilla ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen eikä laki velvoita vastaanottokeskuksia järjestämään lastenhoitopalveluja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastaanottokeskuksilla ei ole erillisiä resursseja pikkulapsiperheiden arjen tukemiseen. Joissakin keskuksissa lastenhoitoa tarjotaan muutama tunti viikossa, toisissa ei lainkaan. Lastenhoitopalvelujen puutteella on perheille haitallisia seurauksia jo valmiiksi kuormittavassa tilanteessa. Turvapaikkapäätöstä odottavien pienten lasten vanhempien mahdollisuudet osallistua vastaanottokeskusten työ- ja opintotoimintaan, käyttää heille kuuluvia palveluja tai levätä ovat usein olemattomat.

Lasten näkökulmasta on ongelmallista, että useita vuosia Suomessa asunut lapsi jää vaille virikkeellistä toimintaa, vertaisseuraa ja altistumista suomen kielelle. Tällä on kielteisiä vaikutuksia mahdollisesti traumatisoituneen lapsen hyvinvointiin ja on hyvin todennäköistä, että koulupolun aloittaminen muodostuu haasteelliseksi.

On selvää, että Suomen valmiuksissa vastata pikkulapsiperheiden tarpeisiin on parannettavaa. Ensisijaista on avata kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut kaikille turvapaikanhakijoiden lapsille. Niin kauan kuin tätä oikeutta ei ole, on välttämätöntä kehittää vastaanottokeskusten lastenhoitopalveluja ja taata riittävät resurssit niiden järjestämiseksi.

Martta Myllylä
Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Antti Kivijärvi
Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

Mervi Pantti,
Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto